

एवं ६२ विकास खण्डों में विभाजित है। इस क्षेत्र में ८२ थाने २२ नगर पालिका, २४ नगर पंचायत, ३२११ ग्राम पंचायत तथा ९२२५ बसे हुए गाँव एवं ५२ वनग्राम है।

कृषि विकास के सूचक — मानचित्र —१

अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास के सम्यक विश्लेषण को दृष्टिगत करते हुए कृषि विकास स्तर के मापन हेतु कृषि विकास के विविध पक्षों यथा—भूमि उपयोग, व्यापारीकरण, उत्पादकता, सिंचाई स्वरूप, तकनीकी प्रगति रासायनिक उर्वरक आदि से संबंधित बारह सूचकों को लिया गया है ।

तालिका—१

सतपुड़ा क्षेत्र: कृषि विकास प्रदेश को निर्धारित करने वाले चर

क्रमांक	चर	ऑकड़ों का स्वरूप	इकाई	औसत
१.	जोतों का औसत आकार	औसत आकार	हेक्टेयर में	१.९०
२.	श्रम—निवेश	प्रति १०० हेक्टेयर में कृषक+कृषि श्रमिक	संख्या	१७.९८
३.	पशु शक्ति निवेश	प्रति १०० हेक्टेयर में जोड़ी	मानक इकाइयों में	१५.२६
४.	यांत्रिक शक्ति निवेश	प्रति १०० हेक्टेयर में	अश्व शक्ति	११०. ७८
५.	उर्वरकों का उपयोग	एन.पी.के. प्रति हेक्टेयर	किग्रा.प्रति हेक्टेयर	४४.१३
६.	निरा सिंचित क्षेत्र	निरा बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत	प्रतिशत	४३.५३
७.	उच्च उत्पाद बाजों के क्षेत्र का (एन.एस.ए) से प्रतिशत	कुल बाये गये क्षेत्र	प्रतिशत	४०.७९
८.	निष्कर्षण—समूह की फसलों का प्रतिशत	फसलों का प्रतिशत	प्रतिशत	३५.४०
९.	भू—उत्पादकता	प्रति हेक्टेयर	किग्रा प्रति हेक्टेयर	१४९१. ५७
१०.	श्रम उत्पादकता	प्रति श्रमिक	किग्रा प्रति श्रमिक	१९५३. १७
११.	वाणिज्यीकरण की मात्रा	कुल उत्पादन में वाणिज्यिक उत्पादन का प्रतिशत	प्रतिशत	५६.७८
१२.	वाणिज्यीकरण का स्तर	प्रति हेक्टेयर वाणिज्यिक उत्पादन का प्रतिशत	कुन्टल प्रति हेक्टेयर	७४९. १३

विधि तंत्र एवं कृषि विकास स्तर का निर्धारण— प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र के ६२ विकासखण्डों में कृषि विकास—स्तर के मापन हेतु उपर्युक्त १२ सूचकों को लेते हुए मानक जेड—स्कोर रूपान्तरण विधि का उपयोग किया गया है। इस विधि से इन चरों के ऑकड़ों को एक तल पर लाया गया है। इसके लिए

६२ विकासखण्डों में प्रत्येक चर के वितरण का माध्य एवं मानक विचलन ज्ञात किया गया एवं मानक विचलन को इकाई पर स्थिर कर एक चर के “जेड” स्कोर को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया गया है।

$$\text{स्कोर} = \frac{Xi - X}{SD}$$

गप त्र एक चर

ग त्र चर का औसत

क त्र एक चर का मानक विचलन

तत्पश्चात चर की विभिन्न इकाइयों को ‘जेड स्कोर’ में परिवर्तित किया गया है, तब मध्यमान से नीचे के मान ऋणात्मक तथा ऊपर के मान धनात्मक रूप में प्राप्त होते हैं। फिर प्रत्येक विकासखण्ड के विभिन्न चरों के ‘जेड स्कोर’ का योग करके ‘जेड सूचकांक’ ज्ञात किया गया तदुपरांत ‘जेड स्कोर’ के सूचकांकों में वर्गीकृत करके कृषि विकास प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। सूचकांकों का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। एच. इशिदा के अनुसार जैसे—जैसे मनुष्य के संसाधन उपयोग, तकनीक एवं सामाजिक—सांस्कृतिक संबंधों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होते हैं वैसे—वैसे कृषि विकास के प्रदेशों में भी

संशोधन किया जा सकता है। उपरोक्त विधि से अध्ययन क्षेत्र के कृषि विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चरों के ‘जेड स्कोर’ सूचकांक प्राप्त किये गये हैं। इन जेड सूचकांकों को वर्गीकृत करके कृषि विकास के प्रदेशों का निर्धारण किया गया कृषि विकास प्रदेश—प्रस्तुत अध्ययन में कृषि विकास स्तर सूचकांकों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण विकासखण्डों को पाँच कृषि विकास प्रदेशों में विभक्त किया गया है—

अति उच्च कृषि विकास प्रदेश— इसके अन्तर्गत सतपुड़ा क्षेत्र में बालाघाट जिले के लालबर्गा एवं बालाघाट विकासखण्ड, सिवनी जिले के केवलारी

एवं छपारा विकासखण्ड, नरसिंहपुर जिले में नरसिंहपुर विकासखण्ड का जेड सूचकांक सर्वोच्च + ११.५४७ है। जबकि छिंदवाड़ा जिले में चौरई तथा सौसर विकासखण्ड तथा खण्डवा जिले के छेगांव माखन विकासखण्ड का जेड सूचकांक १०.५७९ पाया गया। इसी प्रकार बैतूल जिले में आमला एवं मुलताई विकासखण्ड तथा खरगौन जिले में बड़वाह, भगवानपुरा एवं महेश्वर विकासखण्डों का जेड स्कोर सूचकांक ८.७३६ है। इस श्रेणी के विकासखण्डों में जोत का आकार १.४५ हेक्टेयर से अधिक है। यहाँ श्रम का निवेश ९५ से १२० व्यक्ति प्रति हेक्टेयर एवं पशुशक्ति निवेश २० से ५० जोड़ी प्रति हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र विशेष में यांत्रिक शक्ति निवेश सबसे अधिक लालबर्ना बालाघाट, केवलारी, छपारा, नरसिंहपुर विकासखण्डों में १३२.३२ से १३८.७८ हार्स पावर प्रति १०० हेक्टेयर तथा चौरई १२३.५४ सौसर १२०.८२, छेगांव माखन ११६.१८, आमला ११०.९८, मुलताई १०५.३६, बड़वाह ९८.७६, महेश्वर ९८.४८ हार्स पावर प्रति १०० हेक्टेयर में है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सर्वाधिक ८३.६० कि. ग्रा. हेक्टेयर बालाघाट जिले के लालबर्ना विकासखण्ड में दृष्टिगोच्य हुआ जबकि सबसे कम खरगौन जिले के सेगांव तथा झिरन्या विकासखण्डों में ४८.३६ कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है। इस श्रेणी के शेष विकासखण्डों में रासायनिक उर्वरको का उपयोग ८३.६० से ४८.३६ कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर के मध्य हुआ है इन विकासखण्डों की ५० प्रतिशत से अधिक भूमि सिंचित है एवं ७८ प्रतिशत से अधिक उच्च उत्पाद देने वाले बीजों का उपयोग होता है। यहां कुल कृषित भूमि के ५६ प्रतिशत भाग में निष्कर्षण फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहां पर भू- उत्पादकता १४५८ से १०६२५ कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर है। वाणिज्यिकरण की मात्रा इन विकासखण्डों ५५ से ८५ प्रतिशत के मध्य है

मध्यम कृषि विकास प्रदेश— इस प्रदेश के अन्तर्गत सतपुड़ा क्षेत्र के १४ विकास खण्ड बालाघाट जिले के लांजी, परसवाड़ा तथा बैहर विकासखण्ड, सिवनी जिले के लखनादौन, सिवनी विकासखण्ड, नरसिंहपुर जिले में गोटेगांव विकासखण्ड, छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव, अमखाड़ा एवं छिंदवाड़ा विकासखण्ड इसी तरह खण्डवा जिले के खण्डवा विकासखण्ड, बैतूल जिले के प्रभातपट्टन तथा धोडाडोगरी विकासखण्ड तथा खरगौन जिले के खरगौन तथा सेगांव विकासखण्ड सम्मिलित है इनका जेड स्कोर सूचकांक क्रमशः— +१.३८७, +१.२७८, +१.१९५, +१.१३६, -१.११८, -१.१०५, +१.१०२८, +१.४०८, +१.१३९, +१.५७२, -१.४४८, -१.७३८ -१.०५३ तथा -०.०७८ है। इस प्रदेश के विकास खण्डों में जोत का औसत आकार १.३२ -२१८ के मध्य है। निम्न प्रदेशों के श्रम निवेश ५४-१०२ व्यक्ति प्रति १०० हेक्टेयर जबकि पशु शक्ति निवेश १०-२५ जोड़ी प्रति

वाणिज्यिकरण का स्तर २८६८ से २०६६ कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर के मध्य है। उपयुक्त कृषि विकास के चरों का मान उच्च होने से यह प्रदेश अति उच्च विकास प्रदेश है।

उच्च कृषि विकास प्रदेश — इस प्रदेश के अन्तर्गत बालाघाट जिले के बारासिवनी, किरनापुर एवं कटंगी विकासखण्ड सिवनी जिले में धनोरा विकासखण्ड, नरसिंहपुर जिले में करेली विकासखण्ड, छिंदवाड़ा जिले में विछुआ एवं पार्डुना विकासखण्ड, खण्डवा जिले में पुनासा विकासखण्ड, बैतूल जिले में आटनेर तथा भैसदैही विकासखण्ड एवं खरगौन जिले में बड़वाह, सनावद तथा महेश्वर विकासखण्ड सम्मिलित है। इनका जेड स्कोर सूचकांक क्रमशः +५.९५८, +३.४३६, +२.१९८, +२.०६२, २.०३८, ४.८५२ तथा ४.२५६ है। इसमें जोत का औसत आकार १.३६ से २.९० हेक्टेयर के मध्य है। श्रम — निवेश ६५ से ९० व्यक्ति प्रति १०० हेक्टेयर जबकि पशुशक्ति निवेश १५ से ३० जोड़ी प्रति १०० हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि इस श्रेणी के विकासखण्डों में यांत्रिक शक्ति निवेश ४८.६५, १८२.२३ हार्स पावर प्रति १०० हेक्टेयर है इन विकासखण्डों में ३२ से ६८ कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश की ४६-६२ प्रतिशत तक कृषि भूमि सिंचित है तथा ३२.५० से ५४.३२ प्रतिशत कृषि भूमि में उच्च उत्पाद ;भूतैद्ध बीजों का प्रयोग किया जाता है इसी तरह भू- उत्पादकता ७५०-१०५४ किग्रा प्रति हेक्टेयर श्रम उत्पादकता १८४५-२३८० किग्रा प्रति श्रमिक तथा वाणिज्यिकरण का स्तर बारासिवनी किरनापुर तथा कटंगी में २०३२, धनोरा १६४५, विछुआ तथा पार्डुना, १४६२ पुनासा १४२८, आटनेर तथा भैसदैही १६६८ तथा कसरावाद १५५६ किग्रा प्रति हेक्टेयर है।

मानचित्र—२

१०० हेक्टेयर तथा यांत्रिक शक्ति निवेश ७०-१५२ हार्स पावर प्रति १०० हेक्टेयर है। इन विकासखण्डों में ३२ से ६८ किग्रा प्रति हेक्टेयर तक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इन विकासखण्डों में ४५ से ५५ प्रतिशत भूमि सिंचित है। जबकि भू-उत्पादकता ५७२-७९५ किग्रा. प्रति हेक्टेयर है तथा इनमें वाणिज्यीकरण की मात्रा ४८.३७७- ५०-७२ प्रतिशत के मध्य है। श्रम उत्पादकता १६००-२५०० किग्रा प्रति श्रमिक दृष्टिव्य है। तथा वाणिज्यीकरण का स्तर इन विकासखण्डों में १३३ किग्रा, प्रति हेक्टेयर से १७८६ किग्रा प्रति हेक्टेयर पाया जाता है। उपर्युक्त चर मध्यम स्तर को प्रदर्शित करते हैं।

निम्न कृषि विकास प्रदेश - इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के ११ विकासखण्ड बालाघाट जिले में खैरजाली, सिवनी जिले में घंसौर एवं बरघाट, नरसिंहपुर जिले में साईखेड़ा एवं चावरपाठा, छिंदवाड़ा जिले में तामिया तथा हरई, खण्डवा जिले में पंधाना, बैतूल जिले में शाहपुर एवं चिचोली तथा खरगौन जिले में भीमनगांव विकासखण्ड सम्मिलित है। इन सभी विकासखण्डों का जेड स्कोर सूचकांक -६ से -२ के मध्य है। इस प्रदेश के जोतो का औसत आकार १.४० - २.०८ हेक्टेयर के मध्य है जबकि श्रम निवेश ५१-७२ व्यक्ति प्रति १०० हेक्टेयर के मध्य पाया गया है है जबकि श्रम निवेश ५१-७२ व्यक्ति प्रति १०० हेक्टेयर एवं पशु शक्ति निवेश १० से २० जोड़ी प्रति हेक्टेयर है यहां यांत्रिक शक्ति निवेश ६०-१६२ हार्स पावर प्रति १०० हेक्टेयर है । इन विकासखण्डों में ३०-५५ किग्रा प्रति हेक्टेयर तक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है उल्लेखनीय है कि यहां २३ से ४८ प्रतिशत भूमि सिंचित तथा २५ से ४८ प्रतिशत कृषि भूमि में उच्च उत्पाद बीजों (भण्ड) का प्रयोग किया जाता है। यहाँ निष्कर्षण फसलों के अन्तर्गत ३५-५५, प्रतिशत कृषि भूमि है तथा उत्पादकता १५७६-२२८८ किग्रा प्रति श्रमिक है तथा वाणिज्यीकरण का स्तर १०३८-१६३८ किग्रा प्रति हेक्टेयर दृष्टिव्य हुआ है।

अति निम्न कृषि विकास प्रदेश- इस प्रदेश के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के बालाघाट जिले में विरसा विकासखण्ड, सिवनी जिले में कुरई विकासखण्ड, नरसिंहपुर जिले के चिचली विकासखण्ड, छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखण्ड खण्डवा जिले में हरसूद खालवा एवं किल्लोद विकासखण्ड, बैतूल जिले में भीमपुर विकासखण्ड तथा खरगौन जिले में सेगांव झिरन्या विकासखण्डों में कृषि विकास निम्नतम है। इन विकासखण्डों में जेड स्कोर सूचकांक -८.२८७, -७.५६२, -६.३८५, -६.२७८, -६.२७८, -६.०७८, -५.७६५, -५.२८५, ८.७०८ तथा ७.९२७ है। यह प्रदेश कृषि विकास की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सतपुड़ा क्षेत्र के कृषि विकास में काफी प्रादेशिक अन्तर पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण कृषि विकास को निर्धारित करने वाले कारकों का असमान योगदान है। एक स्तर के विकसित क्षेत्र-अलग-अलग टुकड़ों में पाये जाते हैं जो आपस में संलग्न नहीं हैं। विकास में इस अन्तर के कारण विभिन्न भागों की कृषि के पूंजी निवेश की मात्रा के भारी अन्तर का होना है।

कृषि विकास हेतु सुझाव- अध्ययन क्षेत्र के कृषि विकास में उपलब्ध प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने हेतु एक ठोस एवं व्यवहारिक कार्ययोजना की आवश्यकता है। इस कार्ययोजना के द्वारा कृषि विकास में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करते हुए क्षेत्र के कृषि विकास को समान रूप से उच्च स्तर पर लाना अर्थात क्रय विकसित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देते हुए उसे उच्च विकसित क्षेत्र के स्तर तक विभाजित करना है-

सतपुड़ा क्षेत्र के कृषि विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है

क्षेत्रीय विश्लेषण से यह अनुभव किया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में बीजों के वितरण का कार्य कृषि विभाग, सहकारी समितियाँ, तथा व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है किन्तु उनका वितरण प्रबंध संतोषजनक नहीं है एतएव उन्नत एवं उन्नत किस्म के बीजों की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। इसके लिए बीजों का उत्पादन एवं उनके संसाधन व प्रमाणीकरण कार्य क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए ।

रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि तो होती है, परन्तु उनका लगातार उपयोग भूमि के प्राकृतिक उर्वरता को नष्ट करता है। अतः कृषकों को उर्वरकों के साथ-साथ जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें भूमि की प्राकृतिक उर्वरता को बरकरार रखा जा सके ।

सिंचाई के लिए नहरी कमांड क्षेत्र में जल वितरिकाओं का विस्तार कर अधिक से अधिक सिंचित भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिसमें जल का अनावश्यक दुरुपयोग रूकेगा तथा शस्यों में जल की समस्या कम होगी। क्षेत्र विशेष में भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण अधिकांश कृषकों को अपने उत्पादन को तुरन्त विक्रय करना पड़ता है। जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए कृषकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए तथा उत्पादनोत्तर होने वाली अनावश्यक क्षति से रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डार गृह की व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्ययन क्षेत्र में समय-समय पर कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। इससे कृषकों को कृषि वैज्ञानिकों के अनुभव एवं अनुसंधानों को कृषकों तक पहुंचाया जा सके।

शस्य उत्पादन में दैवीय आपदाओं जैसे— अति वृष्टि तथा विभिन्न प्रकार के रोगों व बीमारियों द्वारा होने वाले शस्य उत्पादन क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा योजना का व्यापक रूप से प्रचार—प्रसार किया जाना चाहिए।

अध्ययन क्षेत्र में परती भूमि पर कृषि करके कृषि भूमि का विस्तार करना चाहिए तथा भू—अभिलेखों का अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे काश्तकार अभिरूचि लेकर उत्पादन वृद्धि के लिए निवेशों एवं अवस्थापनाओं का प्रयोग कर सके ।

निष्कर्ष—

उपरोक्त अध्ययन एवं विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सतपुड़ा क्षेत्र में कृषि विकास हेतु विकासखण्ड वार कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए तथा प्रतिवर्ष कृषि विकास के लक्ष्य एवं पूर्ति की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि विभिन्न विकासखण्डों में कृषि विकास का स्तर अलग—अलग है। क्षेत्र विशेष में कृषि विकास हेतु निर्मित यह योजना आलोच्य प्रदेश में कृषि में परिवर्तित स्वरूप की ओर प्रस्तुत होगी जो सामाजिक—आर्थिक स्तर को उठाने में सहायक होगी।

संदर्भ —

1. Mishra R.P. (1968): Thoward Composite Approach of Agricultural Development Indian Geographical Journal. Vol. XLIII, Nos 1 to 4, Jan-Dec P7.
2. David. M. Smith (1975) Patters in Human Geography. Penguin Books Ltd. England. P.P. 154-157.
3. Ishida, H.: Peasant Agriculture in India, University of Hiroshima. P.P.K.
4. Mamoria. C.B.: Agricultural Problems in India. Kitabmahal. Allahabad 3rd Ed. 1960.
5. Singh Serendre, Agricultural Development in India: A Regional Analysis Kaushal publications. Shillong. 1994.
6. Jonasson C.F. Agricultural Regions of Europe. Economics Geography Vol. I. 1925, P.P. 277-314 and Vol. 2. 1926, PP. 19-48.
7. Taylor. G.: Agricultural Regions of Australia Economic Geography Vol. 6 1930. PP 109-134 and 213-242.
8. Whittlesey. D. Major Agricultural Regions of the Earth, Annals Ass. of American Geographers Vol. 26 1936.
9. Baker. OE. Agricultural Regions of North America: The Basis of Classification Economic Geographer Vol 2, 1926 PP. 459-93. Vol. 31927 Mo 50-86, 30939 & 465.